

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 532 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijrat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijrat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderraying jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullilovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	

TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KORPORATIV MIJOZLARGA KO'RSATILADIGAN INNOVATSION BANK XIZMATLARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI

To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mamlakat bank bozorining bosqichma-bosqich rivojlanishi natijasida mijozlar mavjud banklar o'rtasida taqsimlangan. Yangi mijozlarni jalb qilish yoki bir bankdan boshqasiga o'tish orqali, yoki potensial mijozlarning kutganlarini hisobga olgan holda tamomila yangi xizmat turi bilan bozorga chiqish orqali amalga oshirilishi mumkin. Korporativ mijozlar uchun bank xizmatlari bozorida raqobatning kuchayishi, ayniqsa, xorijiy banklarning bozorga kirishi va ularning faoliyati bilan yanada keskinlashmoqda, bu esa banklardan korporativ mijozlar strategiyasiga e'tibor qaratishni talab qiladi. Bu bankka ham, korporativ mijozga ham bir qator afzalliklarni beradi. Bank xizmatlarini sotish tizimini yaratish xizmatlar bozori va kapital imkoniyatlari, milliy iqtisodiy tizimlarning rivojlanishidagi asosiy tendensiyalar va mijozlarning potensial ehtiyojlari bo'yicha nazariy tadqiqotlar olib borishni taqozo qiladi. Shuni inobatga olgan holda ushbu maqolada rivojlangan davlatlarda tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirishda banklarning korporativ mijozlar tushunchasi, turlari va tasnifi yuzasidagi muammolarini aniqlab olish va ularning yechimlari yuzasidan mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha muallif yondashuvlari va takliflari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, korporativ mijozlar, bank yangiliklari, bank xizmatlari, xizmatlar bozori, yangi bank xizmatlari, innovatsion bank, kredit xizmatlari.

Abstract: As the country's banking market has gradually developed, customers have been distributed among existing banks. To attract new customers, banks can either switch them from one bank to another or enter the market with a new type of service that meets the expectations of potential clients. The increased competition in the banking services market for corporate clients has been exacerbated by the entry of foreign banks. This requires bankers to focus on corporate clients' strategies. This approach offers several advantages for both banks and corporate clients. Creating a system for selling banking services requires theoretical research into the market for services, capital opportunities, and the main trends in national economic development, as well as potential customer needs. Considering this, this article examines the existing problems related to the definition and solution of the problems of banks in terms of the concept, type, and classification of corporate clients when providing innovative banking services to corporate clients in developed countries. The article also discusses the author's approaches and suggestions for overcoming these problems.

Key words: commercial banks, corporate clients, banking services, market of services, new banking services, innovative banking, credit services.

Аннотация: В результате постепенного развития банковского рынка страны клиенты распределяются между существующими банками. Привлечение новых клиентов может быть достигнуто либо путем перехода из одного банка в другой, либо путем выхода на рынок с совершенно новым типом услуг с учетом ожиданий потенциальных клиентов. Усиление конкуренции на рынке банковских услуг для корпоративных клиентов особенно обостряется с выходом на рынок и деятельностью иностранных банков, что требует от банкиров сосредоточения внимания на стратегии корпоративных клиентов. Это дает ряд преимуществ как банку, так и корпоративному клиенту. Создание системы сбыта банковских услуг требует проведения теоретических исследований рынка услуг и возможностей капитала, основных тенденций развития народнохозяйственных систем, потенциальных потребностей клиентов. Учитывая это, в данной статье рассмотрены существующие проблемы определения и решения проблем банков на поверхности понятия, типа и классификации корпоративных клиентов при формировании инновационных банковских услуг, предоставляемых коммерческими банками корпоративным клиентам в развитых странах, а также авторские подходы и предложения по их преодолению.

Ключевые слова: коммерческие банки, корпоративные клиенты, банковские новости, банковские услуги, рынок услуг, новые банковские услуги, инновационный банкинг, кредитные услуги.

KIRISH

Korporativ mijozlarga sifatli kompleks xizmat ko'rsatish tajribasi, aniq bir xizmatga bo'lgan ehtiyoj va talab asosida, tijorat banklari tomonidan joriy etilmoqda. Bunday yondashuv ularning raqobatbardoshligini oshiradi va zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda mijozlarga ko'rsatiladigan xizmatlar doirasini kengaytirishga yordam beradi, xizmatlarning o'zlashtirish narxini kamaytiradi, depozit, kredit va hisob-kitob xizmatlarining sifatini yaxshilaydi, korporativ mijozlarga servis xizmatlari va xodimlarning professional maslahatlarini taqdim etadi.

Korporativ mijozlar uchun yangi bank xizmatlarini taklif etish, uni yaratish bo'yicha g'oyalarni hamda innovatsion kompleks yondashuvni taklif qilish maqsadga muvofiqdir. Ushbu yondashuvni ishlab chiqishda innovatsion bank kredit xizmatlarining assortimentini shakllantirishga yo'naltirish; korporativ mijozlar uchun bank kredit xizmatlarini yaratish bo'yicha yangi g'oyalarni izlashni ta'minlash; korporativ mijozlar uchun bank kredit xizmatlarini yaratish bo'yicha innovatsion g'oyalarni tanlash kabi jihatlarda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Banklarda "korporativ mijoz" atamasini ba'zi iqtisodchilar so'zma-so'z talqin qilib, ular faqat korporatsiyalar, xoldinglar, moliya-sanoat guruhleri va boshqa yirik birlashmalar ekanligini ta'kidlaydilar.

Shuningdek, iqtisodchi olimlar Yu.Maslenchenkov va Yu.Trinin ta'rifiga ko'ra, "...korporativ mijozlar deganda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan yuridik shaxslar tushuniladi"[1].

Iqtisodchi I.Stoyanning fikricha, "bular ilmiy, texnik va texnologik yutuqlarni keng miqyosda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lgan tashkiliy-iqtisodiy tuzilmalar sifatida yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar, shuningdek yirik ishlab chiqaruvchilarning oligarxik tendensiyalariga qarshi turadigan va raqobat muhitini yaratadigan, ishlab chiqarishga moslashuvchanlik va individuallikni ta'minlaydigan kichik va o'rta biznesning iqtisodiy tashkilotlaridir"[2].

MDH davlatlari iqtisodchi olimlari N.Bonsevich, I.Kolbasko hamda L.Klimovich korporativ mijozni quyidagicha ta'riflaydilar: "korporativ mijoz - bu yuridik shaxs (yoki guruh), yoxud yuridik shaxsning tarkibiy bo'linmasi (yoki ularning guruhi) bo'lib, ularning holati va ularga bank xizmatlarini ko'rsatish butun bank yoki uning hududiy bo'linmalari uchun muhim iqtisodiy manfaat va ahamiyatga ega"[3].

"Korporativ mijoz" tushunchasini aniqroq belgilash uchun uni "mijoz" va "korporatsiya" tushunchalari bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqish lozim.

A.Gryaznova muharrirligidagi ensiklopedik lug'atda "bank mijozlari" tushunchasi quyidagicha izohlangan: "bank mijozlari - bu bank bilan qandaydir xizmatlar ko'rsatishga oid shartnoma tuzgan yuridik va jismoniy shaxslar; naqd pulsiz hisob-kitoblarda esa bankda ochilgan hisob raqamlariga ega bo'lgan shaxslar (shu jumladan, kredit tashkilotlari va filiallar)"[4].

Amerikalik iqtisodchi Van Xorning ta'rifiga ko'ra: "korporatsiya - bu qonun asosida yaratilgan, mulkka egalik qilishi va majburiyatlarni o'z zimmasiga olishi mumkin bo'lgan shaxsiylashtirilmagan korxonalar"[5].

Stiven Ross esa bu tushunchaga quyidagicha izoh beradi: "korporatsiya - bu alohida yuridik shaxs sifatida tashkil etilgan, bir yoki undan ortiq jismoniy yoki yuridik shaxslardan iborat biznesdir"[6]. Biroq, ushbu umumiy yuridik ta'riflar korporativ tuzilmalarning iqtisodiy xususiyatlarini aks ettirmaydi.

Yana bir iqtisodchi olim Yu.I. Yushkoning fikricha "korporatsiya - bu moliyaviy integratsiyalangan yirik va barqaror biznes-tuzilma bo'lib, o'z aksiyalari va majburiyatlarini moliya bozorlarida ochiq kotirovkalaydi, barcha subyektlari uchun yagona qoidalar va yagona metodologiya asosida boshqariladi hamda o'z qiymatining maksimal kapitalizatsiyasiga erishishni maqsad qiladi"[7].

Shu bilan birga, zamonaviy korporatsiyalar quyidagi uch xususiyatga ega muhitda faoliyat ko'rsatadilar:

Birinchi va asosiysi - tavakkalchilik va noaniqlik.

Ikkinchi - investitsiya tavakkalchiligi bosqichlariga mos keluvchi "daromad zinapoyasi".

Uchinchi - likvidlik, ya'ni yaratilgan mahsulot va natijalarni tezda eng qulay shaklga, ya'ni pul oqimlariga aylantirish qobiliyati.

Keltirilgan fikrlarni inobatga olgan quyidagicha mualliflik ta'rifini keltirib o'tishni joiz deb hisoblaymiz: "tijorat bankining korporativ mijoz" tushunchasining quyidagi mualliflik ta'rifi taklif etiladi: bu - bank bilan standart yoki personallashtirilgan shartlarda bank mahsulotlari va xizmatlari to'plamini taqdim etish bo'yicha shartnoma munosabatlariga ega bo'lgan, barcha ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda bank uchun yetarlicha rentabelli bo'lgan yuridik shaxs yoki shaxslar guruhidir.

Shuningdek, tijorat bankining korporativ mijoz-bu o'z biznes faoliyatini amalga oshirish uchun bank xizmatlaridan foydalanadigan yuridik shaxs. Korporativ mijozlar korxonalar, kompaniyalar, davlat idoralari va notijorat tashkilotlar kabi turli xil tashkilotlarni o'z ichiga olishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ilmiy abstraksionalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli, empirik tahlil va boshqa usullardan foydalanildi. Maqolada qiyosiy taqqoslash usulida jahon amaliyotida tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirishning zamonaviy usullarini tashkiliy-huquqiy asoslarini mamlakatimizdagi mavjud asoslar bilan taqqoslab, tegishli xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bank xizmatlarini taqdim etishdagi ichki afzalliklar (hamda kamchiliklar) odatda raqobatchilar bilan taqqoslash orqali eng yaxshi namoyon bo'ladi. Shuning uchun banklar bozorning eng faol ishtirokchilari bo'lgan, allaqachon faol mijozlarni va potensial korporativ mijozlarni jalb qilish va ularga xizmat ko'rsatishning yangi usullarini taklif etayotgan banklarning faoliyatini chuqur tahlil qiladi.

Bugungi kunda bank amaliyotida korporativ mijozlarni saqlab qolish (jalb qilish) va foyda olish maqsadida bank xizmatlari va mahsulotlarining rivojlanishiga oid bir nechta tendensiyalar kuzatilmoqda. Ularga quyidagilar kiradi:

retail konsepsiyasi (barcha bank xizmatlari biror maqsadli mijozni ommaviy jalb qilish va ushlab qolish dasturi doirasida amalga oshiriladi; yaxshi ishlab chiqilgan marketing tadqiqotlari elementlarini qo'llash, faoliyat yo'nalishlarining strukturasi: bozorning ma'lum bir sektorini tanlash va mavjud mahsulotlar va xizmatlarni maqsadli ravishda ilgari surish);

demping konsepsiyasi (banklar ma'lum bir mahsulotni mijozga jozibali narx shartlari bilan taqdim etib, bozorni qamrab olishga urinishadi);

innovatsion konsepsiya (yangi mijozlar bilan turli xil muloqot metodlarini qo'llash, ularning talablarini aniqlash va shu asosda boshqa bank mahsulotlarini taklif etish, shu tarzda mijozlarni ushlab qolish mexanizmlarini yaratish). (1-rasm).

1-rasm. Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlar strategiyasini shakllantirish tartibi.

Iqtisodiy adabiyotlarda "mijozlar strategiyasi" tushunchasiga turli ta'riflar berilgan. Ayrim iqtisodchilar buni "mijozga yo'naltirilgan konsepsiya" deb atashsa, boshqalar "mijozlar biznesi" tushunchasidan foydalanadilar. Muallifning fikriga ko'ra, mijozlar strategiyasi korporativ mijozlar bilan hamkorlik aloqalarini shakllantirishga, amaldagilar va potensial mijozlarning muammolari va ehtiyojlarini tizimli o'rganish asosida tijorat banki faoliyatini tashkil etishga, shuningdek, ularning muammolarini yechishga yo'naltirilgan o'z vaqtida takliflar berishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu esa mijozga qo'shimcha daromad yoki boshqa foyda olish imkonini beradi.

Korporativ mijozlar strategiyasining asosiy prinsiplariga quyidagilar kirishi lozim:

- mijozga yo'naltirilganlik;
- strategik sheriklik;
- maksimal personallashtirish va individuallashtirish.

Mijozga yo'naltirilganlik prinsipi bankning o'z mahsulotiga emas, balki mijozlarning haqiqiy ehtiyojlariga yo'naltirilganligini ko'zda tutadi. Shu asosda banklar majburiy xizmatlarni tiqishtirishdan voz kechib, mijozlarning ehtiyojlarini maksimal darajada qanoatlantirishga e'tibor qaratadilar. Bu jarayon bank maqsadlarini aniq belgilashni, ularga erishish yo'llari va usullarini shakllantirishni hamda amalga oshirish rejalari uchun aniq tadbirlarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Bu esa mavjud va potensial mijozlar guruhlariga asosida tartibga solinadi. (2-rasm).¹

2-rasm. Tijorat banklarda korporativ mijozlar strategiyasini shakllantirish bosqichlari².

1 Muallif ishlanmasi
2 Muallif ishlanmasi

Bankning raqobatbardosh pozitsiyasini baholash sifat va miqdoriy xususiyatlardan iborat. Mintaqaning umumiy xususiyatlari bilan bir qatorda raqobatdosh banklar, mijozlar bilan munosabatlarning shakllari va usullari, mintaqadagi savdo nuqtalari soni, guruhlar, bank mahsulotlari va xizmatlari, taqdim etilayotgan xizmatlarning sifati va tariflari bo'yicha mijozlar bazasi o'rganilmoqda.

Tijorat bankining raqobatbardoshligini real miqdoriy baholash uchun uning hozirgi raqobatbardosh pozitsiyasini uning haqiqiy va potensial raqobatchilari bilan taqqoslash kerak. Shu maqsadda turli mezonlar bo'yicha raqobatbardosh pozitsiyani baholash qo'llaniladi: bozorning mutlaq ulushi, bozorning nisbiy ulushi, bozor ulushi tendensiyalari, nisbiy rentabellik, xizmatlarning nisbiy sifati, xizmatlarning nisbiy qiymati, yangi xizmatlarning paydo bo'lishi, mijozlarning konsentratsiyasi, kapitalning nisbiy intensivligi.

"Korporativ mijozlar uchun bank monitoringi" tushunchasini korporativ mijozlarning faoliyatini doimiy ravishda kuzatish, ularning moliyaviy holati haqida ma'lumot to'plash va tizimlashtirish, joriy holatni baholash va kelajakdagi rivojlanishni prognoz qilish tizimi sifatida aniqlash mumkin. Banklar bilan korporativ mijozlar o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish masalalarini hal qilish uchun korporativ mijozlarning monitoringini keng ma'noda amalga oshirish zarur.

Mijoz monitoringini amalga oshirish, tijorat bankiga quyidagi vazifalarni hal qilish imkonini beradi:

Bankning strategiyasini ishlab chiqish, barqaror mijoz bazasini shakllantirish uchun, ustuvor korporativ mijozlar bilan munosabatlarni saqlab qolish, kichik biznes mijozlari bilan aloqalarni rivojlantirish yoki yangi mijozlarni jalb qilish, ular asosiy sanoat segmentlari va korporativ mijozlar guruhlariga tegishli bo'lishi mumkin;

Mijozlarning yangi bank mahsulotlari va xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlari va talablarini, bozor sig'imi, mijozlarning bank xizmatlaridan qoniqish darajasini va boshqalarni chuqur marketing tadqiqotlarini o'tkazish;

Bankning umumiy marketing rejasini, biznes bo'limlarining mahsulot rejalarini, filiallarning sotuvlar rejasini va ularning amaliyotga tatbiq etilishini shakllantirish.

Ilmiy adabiyotlarda mijozlarni guruhlashtirish ba'zan operativ monitoring bilan tenglashtiriladi. Biroq, fikrimizcha, uning ahamiyati va mohiyatiga ko'ra, bu mavjud mijozlarni tasniflash bo'yicha alohida korporativ mijoz strategiyasining bir qismi hisoblanadi.

Korporativ mijozlar guruhlashtirishini sifatli amalga oshirish quyidagi talablar bo'yicha bajarilishi kerak:

korporativ mijozlarni sifatli va miqdoriy baholash imkoniyati, natijalar o'Ichovli ko'rsatkichlarda taqdim etilishi va mos ravishda izohlanishi va solishtirilishi lozim;

guruhlashtirish natijalari real vaziyatga mos kelishi kerak;

guruhlashtirishni amalga oshirishda tezkorlik va oddiylik.

Banklar tizimining rivojlanishi miqdoriy (kredit institutlari va banklar sonining o'sishi) va sifatli (banklarning faoliyat doirasining kengayishi, ularning faoliyatini universalizatsiya qilish) xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, banklar va mijozlar, ayniqsa, korporativ mijozlar bilan bo'lgan ma'muriy-huquqiy munosabatlarni o'zgartirishni nazarda tutadi. (3-rasm).

3-rasm. Korporativ mijozlar uchun innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish tartibi³.

Ushbu yo'nalishlar tijorat banklariga nafaqat bozorda raqobatbardosh bo'lishga, balki sifatli va innovatsion bank xizmatlarini taqdim etish orqali korporativ mijozlarni qanotlantirish darajasini oshirishga ko'maklashadi.

"... Strategik sheriklik haqida gap ketganda, keyingi yillarda bankni sherik sifatida qarash ideologiyasi shakllanganini ta'kidlash joiz"⁴. Bunday aloqalarga xos xususiyatlar quyidagilardan iborat: ixtiyoriylik, o'zaro manfaatdorlik va tijorat xarakteri.

Personallashtirish va individual yondashuv mijozlarning haqiqiy ehtiyojlari bilan tavsiflanadi. Mijoz bilan muloqot qilish va munosabatlarni tahlil qilish jarayonida uning qanday aniq va shaxsiy bank xizmatlariga muhtoj ekanligini aniqlash va unga ularni xarid qilishning zarurati va foydalarini tushuntirish zarur. Agar ilgari bank standart bank mahsulotlari to'plamini taklif qilgan bo'lsa, bugungi kunda u mijozlarning aniq guruhlariga maxsus mo'ljallangan yangi turdagi xizmatlarni ishlab chiqishi maqsadga muvofiq.

Bank xizmatlari bozorida raqobatning kuchayishi natijasida bank uchun raqobat muhitini tahlil qilish va raqobatdosh ustunliklarini saqlab qolishni ta'minlaydigan tadbirlar majmuasini o'z vaqtida ishlab chiqish muammosi alohida ahamiyat kasb etadi. Raqobatdosh ustunliklar bankni boshqa moliyaviy institutlardan ajratib turuvchi va uning raqobatchilaridan ustun qiladigan barcha imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Yuqorida keltirilgan turli yondashuvlarni o'rganish jarayonida, banklarda korporativ mijozlar strategiyasini shakllantirish quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga olishi maqsadga muvofiq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bankning zamonaviy texnologiyalar yordamida bank xizmatlarini ko'rsatish imkoniyatlarining oshishi bank xizmatlarini sotish jarayonlarini qayta tashkil etish tendensiyasini ko'rsatadi. Shuning uchun mijozlarga yangi maslahat tuzilmalari va mini hisob-kitob markazlarini yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda. Korporativ mijozlar uchun shaxsiy menejerlar institutini saqlab qolgan holda, mijozlarning katta qismini o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishga o'tkazish strategiyasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. G'arb iqtisodchilarining fikriga ko'ra, hozirda 50 dan ortiq funksiyalarni o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish asosida bajarish mumkin.

Zamonaviy iqtisodiy vaziyat chakana bank xizmatlari bozori rivojlanishining ma'lum bir sekinlashishiga olib keldi, shuning uchun aksariyat universal banklar uchun asosiy daromad manbai yuridik shaxslarga (korporativ mijozlarga) xizmat ko'rsatish bo'lib qolmoqda. Shu munosabat bilan tijorat banklari va korporativ mijozlar o'rtasidagi munosabatlarning yanada rivojlangan shakllarini izlash, bankning zamonaviy iqtisodiyot sharoitlari va mijozlar talablariga dinamik moslashuvi tufayli uzoq muddatli istiqbolda raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilganligini aks ettiruvchi korporativ mijozlar strategiyasini shakllantirish zarurati tug'iladi.

Hozirgi vaqtda mamlakatimiz tijorat banklari asosiy moliyaviy rolga ega bo'lgan teng huquqli va teng javobgar sheriklar o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlar iqtisodiyotidir. Bank xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirib, tijorat banki korporativ mijozlar bilan munosabatlarda sherik bo'lib xizmat qiladi. Korporativ mijozlarga bank xizmatlari ko'rsatish va rivojlantirish bo'yicha banklar o'rtasida innovatsion yondashuvlar qiziqish uyg'otmoqda. Ammo bu yondashuvni amalga oshirish juda murakkab: bozorga chiqish vaqtini aniq hisoblash, xizmatlarni kuchli reklama kampaniyasi bilan qo'llab-quvvatlash, bundan tashqari, ko'plab hollarda bunday yondashuv faqat qisqa muddatli mijozlar oqimini ta'minlaydi, keyin esa uning samaradorligi pasayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Масленченков, Ю.С. Работа банка с корпоративными клиентами: Учеб. Пособие для вузов / Ю.С. Масленченков, Ю.Н. Тронин. - Москва: Юнити-Дана, 2003. - 358 с.
2. Стоян, И.И. Развитие взаимоотношений коммерческих банков с корпоративными клиентами: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / И.И. Стоян; Северо-Кавказ. гос. тех. ун-т. - Ставрополь, 2006. - 24 с.
3. Bontsevich, N.V. Strategiyani rivojlantirish kommercheskogo bank: savollar nazariyasi va amaliy boshqaruv / N.V. Bontsevich, I.V. Kolbasko, L.K. Klimovich va boshqalar. - Minsk: Pravo i iqtisodiyot, 2003. - 206 s.
4. Finansova-kreditnyy entsiklopediches-kiy slovar / Pod obshchey red. prof. A.G. Griznovoy. Moskva: Moliya va statistika, 2002. - 1165 s.
5. Van Xorn, Dj. Osnovy boshqaruv fi-nansami / Per. s ingliz; Gl. qizil. Ya.V. Soko-lov. - Moskva: Finans i statistika, 2001. - 800 s.
6. Ross, S., Vesterfeld, R., Djordan, B. Os-novy korporativ finansov: Per. s angl. - Moskva: Laboratoriya bazovyx znaniy, 2001. - 720 s.
7. Yushko, Yu.I. Korporativnye finansy: nazariya, metody va model boshqaruv: ucheb. metod. posobie / Yu.I. Yushko. - Minsk: "FUАinform", 2006. - 575 s.

4 Юшко, Ю.И. Корпоративные финансы: теория, методы и модели управления: учеб-метод. пособие / Ю.И. Юшко. - Минск: "ФУАинформ", 2006. — 575 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>